

بررسی و تحلیل فضیلت ها و رذیلت های اخلاقی در مثنوی معنوی مولانا

فاطمه کوهساری

پژوهشگر و دانشجوی زبان و ادبیات فارسی دانشکده علوم پایه و فناوری های نوین تهران

Kohsari1971@gmail.com

چکیده

علم اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین علوم دارای طبقه بندی خاصی است که از دو قسمت مهم بایدهامثل صداقت ، وفای به عهد ، اخلاص ، توکل ، رضا ، امانت داری ، صبر و... ونبایدها مانند دروغ، غیبت، پیمان شکنی، اسراف، تمسخر، دزدی و...تشکیل می شود و در اهمیت آن همین بس که آیات و روایات بیانگر این موضوع است. مثنوی هم سرشار از آموزه های اخلاقی است. مولانا از ارکان شعر فارسی است و شعرش همواره متضمن رمز و مفاهیمی است که بدون تفکر و تعمق در شعر وی و شناختن واژه های کلیدی هرگز نمی توان به عمق معنی آن پی برد.از طرف دیگر اخلاق و ارزشهای اخلاقی نه تنها در اسلام ، بلکه در تمام مذاهب و ادیان و فرهنگها دارای اهمیت فراوانی است.علاوه برآن که اخلاق از ارکان اسلام می باشد ، عامل پیوند انسان به پروردگار نیز می باشد.

ارزشهای اخلاقی در شعر مولوی جایگاه ویژه ای دارند و شعر وی پیوند ناگسستنی با اخلاق و فضایل و رذایل اخلاقی دارد، انجام این پژوهش می تواند تا حدود زیادی مسائل اخلاقی را بازگو نماید و توجه مخاطبین را به نکته های جالبی جلب نماید.

واژگان کلیدی: فضایل اخلاقی ، رذایل اخلاقی ، مثنوی ، مولانا

مقدمه

مولانا جلال‌الدین محمد رومی، که روایتگر مسائل عرفان نظری با زبان ذوقی است، از بزرگترین عرفای اسلام و از نوابغ حوزه تصوف اسلامی است. مثنوی او دریایی است از حکمت و معرفت و نکات دقیق معرفه‌الروحي و اجتماعي و عرفاني، معجون روحاني مؤثر و شگفت آوری است که مولوی آن را برای درمان روحها و نفسها ترتیب داده و در ترکیب آن استفاده های اعجاب انگیز از همه اجزاء معنوی افکار اسلامی کرده است. او در کار خود هم عارف است و هم حکیم و هم فقیه و هم داستانپرداز. اما بالاتر از همه اینها متفکری است که در گره گشایی از اسرار خلقت تکاپو می کند و در این تکاپو هم به همه پیشروان خود نظر دارد و هم آنجا که نظر ایشان را ناقص می بیند از اعتراض و اظهار خلاف باز نمی ایستد.

مثنوی پر از قصه های جالب است که یکدیگر را تداعی می کنند، گنجینه ای از حکمت است که در تایید قصه ها یا در تقریر آنها به خاطر گوینده می آید و در تواتر سالها و توالی دفترها، که شش دفتر را در مدت چهارده سال به وجود می آورد.

در مثنوی معنوی قصه نقش فوق العاده ای دارد از همان آغاز نی نامه که مولانا سخن را از «شکایت نی» سر می کند، آنچه از زبان این سوخته بی زبان نقل می نماید قصه یی پر غصه است-حکایت جداییهاست-پاره ای از این قصه ها ماخوذ از حکایات و امثال عامیانه است که برخی از آنها مرز شرق و غرب را هم در قرون وسطی در نوردیده است.

مثنوی مولانا دایره‌المعارفی مشحون از همه مسائل است که به نظریات عرفانی و عقاید دینی مربوط می شود و در حقیقت تفسیری است بزرگ از همه این عقاید. این کتاب، که خود مولوی گاه آن را صیقل ارواح می خواند و دوستدارانش بی آنکه مبالغه ای کرده باشد بر آن قرآن فارسی نام نهاده اند، مجموعه ای است از تفسیر آیات قرآنی و تعبیر احادیث و اخبار و حاوی اطلاعات خصوصی درباره ادیان گوناگون بخصوص عقاید صوفیانه همراه با امثال و حکایات و قصه ها و داستانها، و در هر حال بحری است انباشته از گوهرهای گرانبهای علم و ادب و هنر آنقدر که در وصف ننگند. مثنوی کتابی است که چون رودخانه همیشه جاری است، کتابی است که هرکس در حد خود از آن گوهر حقایق می رباید و با آن حرکت می کند و با آن به دریای کمال می رسد. کتابی که بدبختی و بیقراری و بیمار دلی و ایستایی و بیقراری را در اعماق جان انسانها می نگرد و سپس با یک حرکت تند و عشق آفرین و شوق انگیز عرفانی موانع و حجاب ها و علل را از بیخ و بن برمی کند و خونی تازه در عروق انسان ها جاری می کند تا شادمان و رقصان به سرزمین آزادی و رهایی و معنویت بی زمان و بی مکان پرواز کنند و آرامش همراه با سرور جاودانی یابند.

در تصوف و عرفان ایرانی، همیشه جستجوی معرفتی والاتر از دانش ها و معارف معمولی وجهه همت معتقدان این مکتب بوده و نیل به حقیقت مطلق یا پیوستن به خداوند که خیر و زیبایی محض و جلال و جمال مطلق می باشد هدف نهایی است. سالکان وادی کمال در صدد دستیابی به معرفتی هستند که به تعبیر فریدالدین عطار، تأثیر و خاصیت آن بر روح آدمی این است که (رزمجو، 1375: 202).

چو بتابد آفتاب معرفت / از سپهر این ره عالی صفت
سر ذراتش همه روشن شود / گلخن دنیا بر او گلشن شود

تفسیرهای قرآن کریم، که شامل قصه های انبیاء و امت های گذشته است، منشاء الهام عمده او در غالب قصه هایی است که از این مقوله در مثنوی بر سبیل تمثیل یا تعلیم آورده است.

قصه های مربوط به زاهدان و صوفیان و کرامات منسوب به مشایخ و اولیا هم که اکثرا آنها ماخوذ از مقامات مشایخ و طبقات اولیا در بسیاری موارد از روایات اغراق آمیز رایج به خانقاهها مایه دارد و ظاهرا بسیاری از آنها مشحون از طامات و خرافات می نماید، اما مولانا غالباً در نقل قصه به این ظواهر توجه ندارد، به معانی و اسراری که در ماورای این ظواهر است می اندیشد.

سیر در مثنوی معنوی، برای خواننده عادی عصر ما همچون یک راه پیمایی در دشتهای خرم اما ناهموار است که خط سیر آن گاه از میان تپه های ابرآلود یا دره های آفتابی می گذرد، و هرچند در سراسر راه چشم از منظره های تازه و جلوه های بدیع لذت می برد باز طول راه پیمایی برایش خستگی آور به نظر می رسد و با این حال آن تمتع روحانی که از تنوع مناظر و تبدیل صحنه های بین راه می برد این خستگی وی را حتی بیش از حد انتظار جبران می کند.» (زرین کوب 1370: 250)

همین جهان بینی است که عارفان صافی ضمیر را برمی انگیزد، تا به پرتو امید به جهان باقی و نعم ابدی آن، درسایه خویشتن شناسی که نتیجه آن به دلیل «من عرف نفسه فقد عرف ربه» شناخت خداوند و دستیابی به کمال می باشد، با تصفیه و تزکیه بساطن، دل خویش را به انوار الهی صفا می بخشند و آن را حریم و خلوتگه اسرار حق می کنند (رزمجو، 1375: 218).

۱-۱ بیان مساله

در سنت عرفانی علت اصلی شرارتها و مصائب اخلاقی آدمی در عدم شناخت و جهل است. آدمی آنچنان مستغرق جهل است که از حقیقت ذات خوشتن غافل شده است. غفلت از حقیقت ذات خویشتن برابر است با غفلت از بنیاد حقیقت هستی و غفلت از حقیقت بنیاد هستی است که آدمی را اسیر سمساره می کند.

علم اخلاق به عنوان یکی از مهم ترین علوم دارای طبقه بندی خاصی است که از دو قسمت مهم باید هاملت صداقت، وفای به عهد، اخلاص، توکل، رضا، امانت داری، صبر و... و نوبایدها مانند دروغ، غیبت، پیمان شکنی، اسراف، تمسخر، دزدی و... تشکیل می شود و در اهمیت آن همین بس که آیات و روایات بیانگر این موضوع است. معیار اینکه یک فعل را اخلاقی یا غیر اخلاقی بدانیم چیست؟ به عبارت دیگر علمای اخلاقی به چه فعلی اخلاقی می گویند و چه کاری را غیر اخلاقی می دانند؟ چه کار ارزش اخلاقی دارد و چه کاری ضد ارزش اخلاقی است؟ در این پژوهش ابتدا به تاریخچه علم اخلاق، اهمیت و اهداف آن و ویژگی های نظام اخلاقی اسلام و سپس به بحث فضایل و رذایل از نظر مولانا پرداخته شده و سپس با بررسی شعر مثنوی به تعریف فضایل و رذایل اخلاق، شواهد قرآنی، احادیث و روایات و شواهد در مثنوی پرداخته شده است.

۱-۲ اهمیت و ضرورت تحقیق

اشعار مولانا سرشار از آیات و مضامین الهی است. بر هیچیک از آشنایان افکار و اندیشه های مولوی جای تردید نمی ماند که او قرآن را منبع معرفت بی بدیل معرفت خدا و اسرار و رموز دین و علوم و معارف اسلامی می داند. مولانا از ارکان شعر فارسی است و شعرش همواره متضمن رمز و مفاهیمی است که بدون تفکر و تعمق در شعر وی و شناختن واژه های کلیدی هرگز نمی توان به عمق معنی آن پی برد. از طرف دیگر اخلاق و ارزشهای اخلاقی نه تنها در اسلام، بلکه در تمام مذاهب و ادیان و فرهنگها دارای اهمیت فراوانی است. علاوه بر آن که اخلاق از ارکان اسلام می باشد، عامل پیوند انسان به پروردگار نیز می باشد.

ارزشهای اخلاقی در شعر مولوی جایگاه ویژه ای دارند و شعر وی پیوند ناگسستنی با اخلاق و فضایل و رذایل اخلاقی دارد، انجام این پژوهش می تواند تا حدود زیادی مسائل اخلاقی را بازگو نماید و توجه مخاطبین را به نکته های جالبی جلب نماید.

هدف از انتخاب این موضوع در نگاه اول همنشینی و همصحبیتی با مثنوی مولانا برای بهره جستن از این گنجینه ادبی عرفانی بوده و در نگاه دیگر؛ تلاش و کوششی در وسع خویش برای غور و خوض در زوایای پوشیده و پنهان این اثر جاودانه در موضوع بسیار مهم فضایل و رذایل اخلاقی در مثنوی و استخراج و ارائه مبسوط و دقیق اندیشه ی نظر مولانا به دور از هر گونه پیش داوری و تأویل بوده است. در این پژوهش تلاش بر اینست که از زبان گویای مولانا؛ بهترین توصیفات و نگرش های عقلی برهانی و معرفتی و شهودی را در مورد ارزش های اخلاقی در اقیانوس بیکران مثنوی پیدا کنیم.

۳-۱-اهداف تحقیق

از آنجا که در دوران معاصر توجه به متون عرفانی شاعران بزرگ در سطح گسترده ای دیده می شود و مولوی به عنوان عارف و شاعری مطرح در ادبیات عرفانی جایگاه ویژه ای دارد. تبیین صحیح اندیشه ها و به طور کلی بررسی مشرب عرفانی او در آشنایی مخاطبان با عرفان اصیل اسلامی نقشی اساسی می یابد و در تقویت هویت دینی و ملی ما تأثیر بسیاری دارد. رسیدن به چنین هدف بزرگی با مطالعه ای روش مستند و مستدل و به دور از داوری های شتابزده و ارزیابی های ناقص ممکن می گردد.

جمع آوری اندیشه های اخلاقی در مثنوی و طبقه بندی آنها و نتایج حاصل از این پژوهش در تدوین برنامه های رشته زبان و ادبیات فارسی و رشته های مرتبط یا ادبیات عرفانی کاربرد فراوانی دارد. امید است که شرح و تبیین و برجسته سازی این مطلب و نتایجی که از این پژوهش به دست می آید، بتواند در خودسازی و پیشبرد اخلاقی، دینی، معنوی و فرهنگی جامعه نقش سازنده ای را ایفا کند.

۴-۱-فرضیه های تحقیق

اشعار مولانا سرشار از آیات و مضامین الهی است. بر هیچ یک از آشنایان افکار و اندیشه های مولوی جای تردید نمی ماند که او قرآن را منبع معرفت بی بدیل معرفت خدا و اسرار و رموز دین و علوم و معارف اسلامی می داند. مولوی دل سپرده معارف و حیانی است و معارف قرآنی در تاروپود مثنوی او رسوخ دارد. او می کوشد هم صورت مثنوی را به سبک قرآن سازد و هم ماده مثنوی را بر معارف قرآن استوار کند. از این رو مثنوی را «معنوی» توصیف می کند که معنویت آن از دل دین مشتق شده است و همانند قرآن می تواند موجب هدایت یا ضلالت شود. برای دریافت پیام مثنوی و راهیابی به هدایت و دوری از گمراهی باید از مرتبه لفظ به معنا عبور کرد از سوی دیگر اشتغال به وعظ و خطابه در خاندان مولانا پیشینه ای طولانی دارد. پدرش بهاء ولد، پدر بزرگش حسین بن احمد و جدش احمد خطیبی، همگی از واعظان و فقیهان مشهورند. مولانا نیز در حدود بیست و پنج سالگی به مرتبه اجتهاد و فتوی رسید و از احاطه کافی بر مباحث قرآنی برخوردار بود.

1- مولوی دل سپرده معارف و حیانی است و معارف قرآنی در تاروپود مثنوی او رسوخ دارد.

2- مولانا ارزش های اخلاقی و باید ها و نبایدها را به صورت کلی در حکایات مختلف مطرح کرده است.

3- از دیدگاه مولانا اندیشه های اخلاقی او ریشه در قرآن حدیث و عرفان اسلامی دارد.

4- به اعتقاد مولانا مثنوی بر متابعت از سنت و التزام به شریعت مبتنی می باشد.

5- به اعتقاد مولانا هم صورت مثنوی و هم ماده مثنوی را بر معارف قرآن استوار است.

۵-۱-پیشینه تحقیق

مثنوی معنوی به عنوان یکی از برجسته ترین شاهکارهای ادبی در حوزه اخلاق و عرفان و معرفت از چنان وسعت و گستردگی و نیز ژرفا و عمق معنایی برخوردار است که به رغم همه کند و کاوهایی که تاکنون صورت پذیرفته هنوز فرصت های فراوانی پیش روی محققان است تا با غور و خوض در زوایای پوشیده و پنهان این اثر جاودانه، به مفاهیم بکری دست یابند، درین راستا به معرفی چند اثر سودمند اشاره می شود:

کتاب های اخلاقی مهمی در دنیای اسلام به نگارش درآمده است. اشاره به تمامی آنها عملاً غیر ممکن است. در خود کلام الله مجید کمتر آیه ای را می توان یافت که بار اخلاقی نداشته باشد. احادیث و سیره حضرت رسول (ص) و امامان (ع)، کتابهای دعا، نهج البلاغه، صحیفه سجاده و ... سرشار از مباحث اخلاقی است. کتابهای متعددی نیز با محوریت فلسفه اخلاق نوشته شده؛ از جمله می توان به اخلاق ناصری و ... اشاره کرد. برخی از مهم ترین کتابهای اخلاقی عبارتند از:

1- رسائل اخوان الصفا و خلان الوفا 2- السعادة و الاسعاد فی السیره الانسانیة 3- تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق 4- احیاء علوم الدین

5-المحجّه البيضاء في تهذيب الاحياء 6-جامع السعادات

دیوان های مهم شعر فارسی نیز سرشار از مسائل اخلاقی و حکمی هستند :

شاهنامه فردوسی، دیوان ناصر خسرو ، آثار سنایی ، عطار ، مولوی وسعدی ، حافظ ، جامی و ... در این بین مثنوی مولانا از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

به همین جهت انجام پژوهش های مختلف در جنبه های گوناگون ادبی و عرفانی و اخلاقی این کتاب گرانقدر به خصوص توسط ما ایرانیان که میراث دار زیان فارسی و داعیه دار اعتلای آن در جهان هستیم بیش تر لازم به نظر می رسد.

۱-۲- مبانی تحقیق

۱-۱-۲- مثنوی گنجینه حکمت و اخلاق

مولوی دل سپرده معارف و حیانی است و معارف قرآنی در تاروپود مثنوی او رسوخ دارد. او می کوشد هم صورت مثنوی را به سبک قرآن سازد و هم ماده مثنوی را بر معارف قرآن استوار کند. از این رو مثنوی را «معنوی» توصیف می کند که معنویت آن از دل دین مشتق شده است و همانند قرآن می تواند موجب هدایت یا ضلالت شود. برای دریافت پیام مثنوی و راهیابی به هدایت و دوری از گمراهی باید از مرتبه لفظ به معنا عبور کرد (زرین کوب، 1367: 18). از سوی دیگر اشتغال به وعظ و خطابه در خاندان مولانا پیشینه ای طولانی دارد. پدرش بهاء ولد، پدر بزرگش حسین بن احمد و جدش احمد خطیبی، همگی از واعظان و فقیهان مشهورند. مولانا نیز در حدود بیست و پنج سالگی به مرتبه اجتهاد و فتوی رسید و از احاطه کافی بر مباحث قرآنی برخوردار بود. (فروزانفر، 1390: 6). به همین سبب مولانا همواره از آموزه ها و تعالیم دینی خاندانش بهره ها برده و مثنوی او بیش از اثرپذیری از هر اندیشه دیگری متأثر از قرآن و مفاهیم آن است؛ البته مولانا با دید صوفیانه و با کشف و شهود، قرآن را تفسیر و تأویل کرده است. به بیانی دیگر می کوشد مفاهیم عرفانی و تعالیم صوفیان را با معانی و مفاهیم قرآن مطابقت دهد و چون خود جامع علوم دینی و عرفانی بود، به خوبی از عهده این کار برآمده است. مولانا معتقد است، اطاعت از آموزه های دینی زمانی پذیرفتنی و ارزشمند است که به یقین از سوی حق باشد. چنین یقینی صرفاً محصول شهود و وحی است تا سالک سرانجام با آن به معرفت حق رسد (مولوی، 1373: 991). او معتقد است فهم قرآن و رسیدن به معرفت با رسته شدن روح از قفس تن؛ یعنی محو و استغراق در حق که از ابزارهای شیوه شهودی است، محقق می شود (همان: 64-65)

آدم خاکی ز حق آموخت علم / تا به هفتم آسمان افروخت علم

(مثنوی مولوی، 1/1012)

مثنوی ساده ترین و پر مایه ترین شعر مولانا، که در عین حال متعالی ترین شعر عرفانی در تمام تاریخ به شمار می آید، سفرنامه روح انسانی است در بازگشت به مبدا ، بازگشت حماسه آمیزی که حکایت و شکایت نی رمز انگیزه آن است و خط سیرش از میان خطرها و بحرانهای عظیم روحانی و روانی می گذرد. «در تقریر این خط سیر متعالی که آمادگی قلبی - از جمله آنچه بیداری (یقظه) می خوانند و «توبه» در دنبال آن است ، شرط قدم نهادن در آن و طی کردن منازل آن محسوب است ، روح تا وقتی از عشق به دنیای تعلقات - دنیای زرق و برق که «زرگر سمرقند» در اولین قصه از دفتر اول مثنوی رمزی از آن است - رهایی نیابد به عشقی که او را به حق - به پادشاه در آنچه رمز آن در قصه کنیزک است - راه می نماید اتصالش ممکن نمی تواند شد. مثنوی پر از قصه های جالب است که یکدیگر را تداعی می کنند ، گنجینه ای از حکمت است که در تایید قصه ها یا در تقریر آنها به خاطر گوینده می آید و در تواتر سالها و توالی دفترها، که شش دفتر را در مدت چهارده سال به وجود می آورد.

در مثنوی معنوی قصه نقش فوق العاده ای دارد از همان آغاز نی نامه که مولانا سخن را از «شکایت نی» سر می کند، آنچه از زبان این سوخته بی زبان نقل می نماید قصه یی پر غصه است-حکایت جداییهاست-پاره ای از این قصه ها ماخوذ از حکایات و امثال عامیانه است که برخی از آنها مرز شرق و غرب را هم در قرون وسطی در نوردیده است.

تفسیرهای قرآن کریم ، که شامل قصه های انبیاء و امت های گذشته است ، منشاء الهام عمده او در غالب قصه هایی است که از این مقوله در مثنوی بر سبیل تمثیل یا تعلیم آورده است.

قصه های مربوط به زاهدان و صوفیان و کرامات منسوب به مشایخ و اولیا هم که اکثرا آنها ماخوذ از مقامات مشایخ و طبقات اولیا در بسیاری موارد از روایات اغراق آمیز رایج به خانقاهها مایه دارد و ظاهرا بسیاری از آنها مشحون از طامات و خرافات می نماید ، اما مولانا غالبا در نقل قصه به این ظواهر توجه ندارد ، به معانی و اسراری که در ماورای این ظواهر است می اندیشد.

سیر در مثنوی معنوی ، برای خواننده عادی عصر ما همچون یک راه پیمایی در دشتهای خرم اما ناهموار است که خط سیر آن گه گاه از میان تپه های ابرآلود یا دره های آفتابی می گذرد، و هرچند در سراسر راه چشم از منظره های تازه و جلوه های بدیع لذت می برد باز طول راه پیمایی برایش خستگی آور به نظر می رسد و با این حال آن تمتع روحانی که از تنوع مناظر و تبدیل صحنه های بین راه می برد این خستگی وی را حتی بیش از حد انتظار جبران می کند.»(زرین کوب 1370:250).

۲-۱-۲- تاریخچه علم اخلاق ، اهمیت و اهداف آن

اخلاق جمع «خُلُق» است.خُلُق حالت و کیفیتی است باطنی که با چشم سر و حواس ظاهری، دریافتنی نیست.در مقابل «خَلْق» عبارت است از حالت و کیفیتی محسوس که با چشم سر و حواس ظاهری دریافتنی است.«اخلاق صفت ها و ویژگی های باطنی و معنوی انسان است.هر خُلُق مقتضی رفتار خاصی است.کسی که صفت و خُلُق سخاوت را داراست ، به نیازمندان انفاق می کند.خُلُق ممکن است امری پسندیده یا ناپسند باشد.برای مثال ، راست گویی و دروغ گویی دو صفت اند ، اما یکی پسندیده است و دیگری ناپسند.به صفت پسندیده فضیلت و به صفت ناپسند رذیلت می گویند.»(امیری پور ، 1383:22)

علم اخلاق مجموعه اصول معیاری است که شایسته است رفتار بشری به مقتضای آن صورت گیرد و به عبارت دیگر، اصول اخلاقی راه رفتار پسندیده و هدفها و انگیزه های آن را ترسیم می نماید.

مغنیه در مورد منبع علم اخلاق می نویسد:«منبع علم اخلاق عبارتست:کتاب خدا،قرآن و سنت پیامبر خدا و خاندان پاکش و نیز عقل ، شهود و فطرت.بعضی از نویسندگان، منبع علم اخلاق را همچون دستگاهی دقیق در درون انسان تعبیر کرده اند که به وسیله آن ، بسیاری از اموری را که به صلاح و سعادتش ختم می شود و موجب شقاوت و فسادش نمی گردد ، درک می کند.نظیر علاقه انسان به آزادی و برابری و نفرتش از بندگی و ترس.»(مغنیه، 1361:16)

نراقی در تعریف علم اخلاق اینگونه می گوید:

«اخلاق هرگونه رفتاری نیست ،بلکه رفتاری است که کمال مطلوب دارد و این کمال مطلوب نمی تواند در حد سود جویی باشد.زیرا سر وکار اخلاق با ارزشهاست و ارزش مستقل از سود و گاهی مغایر و حتی متضاد با آن است.هرگاه برای انسان سودی وجود داشته باشد و او برای امری دیگر از سود بگذرد معلوم می شود که به آن امر دیگر ارزش نهاده و آن امر،ناگزیر متعالی و مافوق سود مادی و دنیوی است، به این ترتیب از یک سو میان اخلاق و اعتقاد دینی رابطه ای استوار برقرار است و از سوی دیگر اخلاق،معانی و مفاهیم خود را حفظ می کند.»(مجتبوی، 1389، ج 1:10)

«علامه جعفری در تعریف اخلاق می گوید: تعریفات ذیل برای اخلاق مشاهده می گردد: 1- انسانیت 2- حرکت به سوی خیر و اجتناب از شر 3- انجام تکالیف 4- اتصاف به فضایل و دوری از تبهکاری ها 5- حرکت با قطب نمای وجدان 6- تعدیل غرایز. تمام این تعریف ها جهتی از جهات اخلاق به معنای حقیقی آن را معرفی می نماید.» (جعفری، 57:1385).

مسائل اخلاق را می توان از موضوعات مختلف مورد بحث و بررسی قرار داد. نراقی درباره موضوع علم اخلاق می گوید: «احکامی که موضوع حکمت عملی و علم اخلاق است، برخلاف احکام جزئی و نسبی، که وسیله ای است برای رسیدن به آنچه مقدمه است برای وصول به یک مقصد و هدف، درباره کارهایی است که خود هدف و مقصدند. مثلاً باید راستگو و درستکار بود چرا؟ برای خود راستی که فطرت و طبیعت انسان آن را مطلوب و با ارزش و کمال می داند، یعنی از آن جهت باید راستگو و راست کردار بود که خود راستی، کمال نفس و خیر و فضیلت است و ارزش ذاتی دارد» (مجتبوی، 1389، ج 1:12).

به عبارت دیگر «موضوع علم اخلاق فضیلت ها و رذیلت ها و راه های ایجاد فضیلت و مبارزه با رذیلت هاست. با این همه برخی، معتقدند اخلاق افزون بر صفت های اخلاقی، رفتارهای اخلاقی را نیز شامل می شود. به نظر می رسد در میان علمای اخلاق اختلاف نظر باشد که آیا موضوع علم اخلاق شامل رفتارهای شایسته و ناشایسته است یا تنها منحصر به صفت های شایسته و ناشایسته؟ با توجه به اینکه صفت های انسانی از آن رو اهمیت دارند که منشاء رفتارهای خوب یا بد می شوند، علم اخلاق صفت های خوب و بد و رفتارهای شایسته و ناشایسته را نیز در بر می گیرد.» (داوودی، 24:1387).

«علمای علم اخلاق در اهمیت و اولویت علم اخلاق بر علوم دیگر، دلایل متعددی را برشمرده اند که به اختصار برخی از آنها را بیان می کنیم:

1- روح انسان مانند جسم او سلامت و بیماری دارد. همچنانکه برای محافظت از سلامت بدن، آشنایی با ویژگیهای بدن سالم، بیماریها، علل آنها و راههای درمانشان ضروری است، برای حفظ سلامتی روح نیز آشنایی با ویژگیهای روح سالم، بیماریهای روح، علل و راههای درمان آنها لازم است.

2- توانایی تشخیص خوب از بد و زشت از زیبا در گرو سلامت روحی انسان و تهذیب نفس از آلودگیهاست. ضرب المثلی معروف می گوید: «عقل سالم در بدن سالم است»

3- آرامش انسان در زندگی در گرو سلامت روحی اوست. همچنانکه بیماریهای جسمانی آرام و قرار را از انسان می گیرند و زندگی را بر او تلخ می کنند، بیماریهای روحی مانند حسادت، خود بزرگ بینی، کینه ورزی و کفر به خدا نیز سکون و قرار را از روح انسان می رباید. سعادت فردی و اجتماعی انسان در گرو تخلق به فضیلت های انسانی و پاک بودن نفس از رذیلت های اخلاقی است، آنگونه که خداوند در سوره شمس پس از آنکه به نفس انسانی سوگند یاد می کند و بیان می دارد که باید و نباید و شایسته و ناشایسته را به نفس انسانی الهام کرده چنین ادامه می دهد: «قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّيْهَا وَ قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّيْهَا» (شمس/10-9) هرکس آن را پاک گردانید قطعاً رستگار شد و هرکه آلوده اش ساخت قطعاً در باخت.» (داوودی، 17:1387).

۳-۱-۲- ویژگی های نظام اخلاقی در اسلام

«نخست علاوه بر آنکه اخلاق از ارکان اسلام است در ردیف عقاید و احکام به شمار می آید، عامل پیوند انسان به پروردگار بزرگش می باشد و همانا این پیوند مقصود اصلی در ایجاد انسان است، زیرا که بزرگترین کمال آدمی است و تمامیت کمالات انسان وابسته به آن است و همانگونه که بر قلم تقدیر رفته است، آدمی کامل نگردد، مگر آنکه در مسیری گام بردارد که خدای متعال در شریعت بزرگش برای او ترسیم نموده است و راهی را بپیماید که پیامبران و جانشینان و پیروان آنها در ارائه آن جهد بلیغ نموده اند.

دیگر آنکه آیین مقدس اسلامی در تمامی زمینه ها، چه در مسائل اجتماعی و چه در مسائل اقتصادی و سیاسی و غیر آن، جز با شیوه اخلاقی که این دین پاینده بر آن استوار است، تمام و کامل نمی گردد. درک این مطلب از این سخن رسول اکرم (ص) و موارد مشابه آن برای ما میسر است که فرمود: «همانا برانگیخته شدم تا مکارم اخلاق را به کمال رسانم.»
و مورد سوم این است که علم اخلاق از دانشهایی است که به انسان و حالات گوناگون آن و سایر علوم و معارف انسانی اهتمام می ورزد.» (مظاهری، 1388: 11)

هدف علم اخلاق عبارت است از: تکامل و تعالی انسان و تمامیت فضیلت‌های اخلاقی در رساندن او به درجاتی که خداوند متعال وی را به منظور رسیدن به آنها آفریده است و متخلّق نمودن انسان به اخلاق الهی و تادیب او به آداب پیامبران و جانشینان آنها تا اینکه به حدایش نزدیک شود و به واسطه این نزدیکی در دنیا و آخرت سعادت‌مند گردد و پروردگارش او را به مقامی که خود می پسندد نائل گرداند و او را به نیکان و پرهیزگاران ملحق نماید و در آخرت در جمع انبیاء، صدیقین، شهدا و صالحین به شمار آید.
«هدف علم اخلاق، حفاظت انسان از خطا در رفتار است. انسان که آدمی در اراده و عمل به دور از هوی و هوس و تقلید کورکورانه به راه مستقیم گام گذارد. در یک کلام، هدف از هر علمی غیر از علم اخلاق، دوری از خطا در مسائل و قضایای مربوط به آنست. ولی هدف از علم اخلاق ایجاد اجتماعی بر اساس سعادت و رهبری عدل، و تعاون برای حفظ زندگی از فساد و ستمگری ها و هر آنچه که مجتمع را به شقاوت و طغیان بر می انگیزد و نیز سیر دادن زندگی به سوی کمال و فضل بیشتر می باشد.» (مغنیه، 1361: 15)

ع-۱-۲- مکاتب اخلاقی

در حوزه مطالعات اخلاقی، بین دانشمندان مسلمان و مخصوصاً عالمان اخلاقی، می توان دو مکتب و مشرب عمده اخلاقی را مشاهده نمود.

الف- اخلاق فیلسوفانه

در این روش، شناسایی قوای نفسانی و چگونگی اعتدال و افراط و تفریط در آنها، محور و مدار همه مباحث اخلاقی است. «این شیوه اخلاقی، عمدتاً با پذیرش و تاثیرپذیری از نظریه «اعتدال» و «حد وسط» به عنوان معیار کلی برای فضیلت اخلاقی، در مقابل «افراط و تفریط» که مشخصه رذیلت اخلاقی اند، تلاش می کند تا تمام خوبی ها و بدی های اخلاقی را در قالب این فرمول توجیه و تبیین نماید. بدین روی چون منشاء تمام رفتار انسان، قوا و ملکات نفسانی اوست، زشتی و زیبایی اعمال و رفتار او معلول اعتدال و عدم اعتدال قوای درونی است. توصیه اصلی این مکتب جهات تربیت اخلاقی، اعتدال بخشیدن به قوای درونی است کتابهای تهذیب الاخلاق و طهاره الاعراق نگاشته ابن مسکویه، اخلاق ناصری نوشته خواجه نصیر الدین طوسی و تا حدود بسیاری جامع السعادات نوشته مولی محمد مهدی عراقی بر اساس این شیوه و دیدگاه نگاشته شده اند.»

ب- اخلاق عارفانه

یعنی اخلاقی که عرفا و متصوفه مروج آن بوده اند. این نوع اخلاق که بیشتر تکیه بر تربیت اخلاقی و سیر و سلوک دارد، تلاش های زیادی را برای ترسیم یک نظام تربیتی و تعیین مبدء و مقصد آن و منازل و مراحل که در بین راه وجود دارد و وسایل و لوازمی که در هر منزل بکار مسافر این راه می آید، مصروف داشته است. محور اخلاق عارفانه، مبارزه و مجاهده با نفس است، کتاب منازل السائرین خواجه عبدا... انصاری و بسیاری از منابع معتبر شعر فارسی با مضامین معنوی و عرفانی از قبیل مثنوی معنوی مولوی و منطق الطیر عطار نیشابوری بیانگر این شیوه اخلاقی اند. (دبلمی و آذربایجانی 1385: 34-20)

۲-۲-اخلاق در مثنوی

«اخلاق که در مثنوی به تقریر می آید بر متابعت سنت و التزام شریعت مبتنی است ، اما غایت آن به طریقت و حقیقت مربوط است. به همین سبب متوقف بر تجرید و ریاضت نفسانی می داند ، از اینجاست که اخلاق در طریقت جنبه فردی پیدا می کند و اهل مدرسه به همین جهت گاه بر اهل خانقاه اعتراض هم کرده اند و واقع آنست که اخلاق مبتنی بر مجرد شریعت از جنبه اجتماعی خالی نیست . به علاوه اخلاق در نزد صوفیه نیز مثل حکماء عبارت از حصول تعدادی ملکات نفسانی است که در انسان صدور افعال خیر و شر را بدون اعمال فکر و رویت موجب می شود . در واقع اگر آداب و عادات در ایجاد و پرورش ملکات اخلاقی بی تاثیر بود و خیر و شر اخلاق در نزد افراد خلق همه جا به کلی از اقتضای طبع و فطرت ناشی می شد ، دیگر شریعت و طریقت هر دو عاقل و بی فایده می ماند و پیداست که وقتی سالک با التزام مجاهده و تقید به آداب در تزکیه نفس می کوشد و خود را صادقانه به تربیت و ارشاد شیخ تسلیم می کند در تاثیر تربیت تردید ندارد ، و با اعتماد بدین معنی است که غایت خود را نیل به تصفیه باطن و قلع و قمع دواعی و اهواء نفسانی می کند ، چرا که می داند بدون غلبه بر نفس اماره آنچه مکارم اخلاق خوانده می شود در نفس انسان رسوخ نمی یابد و ملکه وی نمی شود.» (زرین کوب ، 1379:709)

۲-۳-روش تحقیق

در این تحقیق ابتدا به مطالعه کتابهای اخلاقی پرداخته سپس کتاب شرح مثنوی علامه جعفری رامطالعه نمودم. ابیاتی را که متضمن فضایل و رذایل اخلاقی بود انتخاب سپس اشعار مثنوی را به عنوان شاهد مثال آورده ام. در این پژوهش، کتابها، مقالات و منابع موجود به روش کتابخانه ای مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد و سپس به تحلیل و ارزیابی آنها و بیان نظرات شارحان پرداخته میشود و روش مورد استفاده روش توصیفی و تحلیلی می باشد. شناسایی منابع معتبر و طرز اول و استفاده از آن، استخراج مطالب مورد نظر و فیش برداری از آن ، تجزیه و تحلیل و تطبیق یادداشت ها و ارائه آنها به همراه شاهد مثال، طبقه بندی مطالب ، نمایش مطالب حاصل از پژوهش در قسمت های مختلف و نتیجه گیری و مرحله آخر ذکر منابع است.

۲-۴-یافته های تحقیق و تجزیه و تحلیل آنها

۲-۴-۱-فضایل اخلاقی در مثنوی

از نگاه قرآن تنها اعمالی دارای ارزش اخلاقی و موجب تقرب انسان به سمت پروردگار هستند که با انگیزه خداجویانه و برای رضای خدا صورت گیرد و گرنه صرف صورت عمل که در قالب خاصی انجام شود، فضیلت محسوب نخواهد شد و نیت تقرب به حق از اساسی ترین معیارها برای ارزشمندی عمل به حساب می آید. قرآن کریم نیز در برخی از آیات به این نکته تصریح نموده است، از جمله در آیه 207 سوره بقره که در شان حضرت علی(ع) نازل شد: «وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُفٌ بِالْعِبَادِ» و برخی از مردم کسانی هستند که از جان خود برای تحصیل رضای پروردگار خویش می گذردند و خداوند نسبت به بندگان رؤوف و مهربان است. حضرت اگرچه در بستر پیامبر خوابید تا جان ایشان محفوظ بماند و این کار مهم و ارزشمندی بود، اما خداوند ملاک ارزشمند شدن عمل ایشان را شجاعت، شهامت و یا از خود گذشتگی و ایثار به خاطر دیگران معرفی نمی کند، بلکه کسب رضای پروردگار و تقرب به او را معیار ارزشمند شدن عمل حضرت می داند. بنابراین در نظام اخلاقی اسلام، هرآنچه که موجب تقرب انسان به پروردگار و وصول به کمال مطلق باشد و با انگیزه خداجویانه و کسب رضای الهی صورت پذیرد دارای ارزش اخلاقی خواهد بود و فضیلت به حساب می آید.

1-توبه

توبه، به معنی بازگشت و رجوع است ، توبه بندگان اقسام و مراتبی دارد:

- 1- «از همه گناهان توبه می کند و تا آخر عمر بر توبه پایدار می ماند و تدارک و جبران می کند و از او دیگر گناهی سر نمی زند.
- 2- از گناهان کبیره و اعمال زشت توبه می کند. 3- توبه می کند و مدتی بر توبه خود ثابت و پایدار می ماند و سپس شهوت بر او غلبه می کند. 4- توبه می کند و مدتی بر آن ثابت و پایدار باشد» (مجتبوی، 1389، ج 3: 110)

گفت آدم توبه کردم زین نظر
این چنین گستاخ نندیشم دگر
یا رب این جرات زبنده عفو کن
توبه کرده می نگیرم زین سخن

(مثنوی: ج 2/250)

چونکه غم بینی، تو استغفار کن
غم به امر خالق آمد کار کن

(همان: ج 1/383)

چون ز عفو تو چراغی ساختم
توبه کردم، اعتراض انداختم

(همان: ج 2/193)

کای محبّ عفو، از ما عفو کن
ای طیب رنج ناسور کهن

(همان: ج 2/515)

ای تو حال گذشته توبه جو
کی کنی توبه از این توبه بگو

(همان: ج 2/129)

2- سخاوت

« سخا، عبارت از وسط نگاه داشتن در بخشش است، و آن چیزی است که اموال را در آنچه شایسته است و به اندازه یی که شایسته است و بر چیزی یا کسی که شایسته است خرج کند.» (رازی، 1381: 71)

پس به عالم هیچکس نبود بخیل
زآنکه کس چیزی نبازد بی بدیل
پس سخا از چشم آمد نه ز دست
دید دارد کار، جز بینا نرست

(همان: ج 3/452)

این دوروزک را که زورت هست زود
بخل تن بگذار، پیش آور سخا

(همان: ج 3/612)

خلق گفتندش که در بگشوده ایم
ما سخی و اهل فتوت بوده ایم
هرکسی بر قوم خود ایثار کرد
کاغذ پندارد که او خود کار کرد

(همان: ج 2/710)

ای بسا امساک کز انفاق به
مال حق را جز بامر حق مده
تا عوض یابی تو مال بیکران
تا نباشی از عداد کافران
(همان:ج2/140)

3- گمان نیک

حسن ظن از نتایج قوت و ثبات نفس است و فواید خوش گمانی بسیار است و اخباری در فضیلت و ستایش آن وارد شده است. مومن نه باید از لطف خدا مایوس شود و گمان کند که خدا به او رحم نمی کند و از عذاب او رهایی ندارد بلکه نباید به مسلمانان گمان بد برد و گفتار ایشان را مادام که می توان بر وجه صحیحی حمل کرد نباید بر بد حمل کند. و به برادران خود حسن ظن و گمان نیکو برد. (مجتبوی، 1389، ج2:344)

هست دست راست اینجا ظن راست
کاو بداند نیک و بد را کز کجاست
(مثنوی:ج3/539)

4- خوف از خدا

خوف، عبارت است از تألم و سوزش قلب، خوف از خدا، گاهی به سبب شناخت خدا و صفات او، گاهی به سبب کثرت معاصی و گاهی به سبب همه اینها به اضافه شناخت عیوب نفس و جلال پروردگار می باشد. پس، کسی بیشتر از خدا می ترسد که خدا را بهتر شناخته است. خوف اقسامی دارد:

1- «خوف از خدا، این مرتبه را همه کسانی که به بهشت و جهنم ایمان دارند، درک کرده اند.

2- «خوف از خدا، این مرتبه، مرتبه عالی خوف است در این مرتبه بنده از حجاب و دوری خدا می ترسد و امید قرب او را دارد.» (شبر، 1378:394)

بهر این مومن همی گوید ز بیم
در نماز: اهدِ صراط المستقیم
از برای چاره این خوف ها
آمد اندر هر نمازی اهدنا
(همان:ج2/566)

ایمنان را من بترسانم به علم
خایفان را ترس بردارم به حلم
(همان:ج2/566)

گر تو بینی شان بدشواری درون
نیستشان خوفی و لاهم یحزنون
(همان:ج2/678)

5- احسان

احسان و برآوردن حاجات دیگران، یکی از بزرگترین مصادیق خیرخواهی است رسول اکرم(ص) می فرماید: «هرکس به مومنی یاری رساند، خداوند هفتاد و سه گرفتاری او را برطرف سازد، یکی را در دنیا و هفتاد و دو گرفتاری را هنگام گرفتاری بزرگ او(در قیامت) آن گاه که مردم به کار خویش سرگرمند» (اصول کافی/ج 4/418)

ور عدو باشد هم این احسان نکوست

که باحسان بس عدو گشته است دوست

ور نگردد دوست کینش کم شود

زانکه احسان کینه را مرهم شود

(مثنوی:ج 4/566)

اینش گوید: نیست چون در تو وجود

در جمال و فضل و در احسان و جود

زانکه احسان های ظاهر شاهدند

بر محبت های سرای ارجمند

چون سر رشته به دست و کام توست

دره های عقد دل، ز انعام توست

(همان:ج 2/262)

6- انفاق

انفاق و صرف مال، یکی از لوازم حیات اجتماعی است و از جمله اخلاق فاضله و سجایای عالیه بشر شمرده می شود. «پرداختن بخشی از آنچه خدا به انسان روزی کرده است در راه خدا» اعطای قسمتی از مال به قصد اطاعت، صدقه دادن در راه خدا. بنابراین تمامی انفاقات از قبیل زکات، خمس، انفاقات مستحب را که در شرع فراوانند می توان سخاوت دانست. این صفت از برترین صفات و ملکات انسانی است که عقل، حکم به حسن آن می کند و شرع ستایش می نماید.

گفت پیغمبر که در بازارها

دو فرشته می کنند دائم ندا

کای خدا تو منفقان را ده خلف

وی خدا تو ممسکان را ده تلف

خاصه آن منفق که جان انفاق کرد

حلق خود قربانی خلاق کرد

(مثنوی:ج 3/248)

نان دهی از بهر حق نانت دهند

جان دهی از بهر حق جاننت دهند

(همان:ج 2/144)

گر نماند از جود در دست تو مال

کی کند فضل الهی پایمال

(همان:ج 2/144)

7- تقوی الهی

حالت مقدس نفسانی است که اعمال انسان را تحت کنترل خود در می آورد و در بین نیروهای درونی و اعمال خارجی انسان، هماهنگی ایجاد کرده، انسان را به خدا مربوط می سازد و حجابهای بین جهان مادی و ماورای طبیعت را بر می دارد..

هر که ترسید از حق و تقوی گزید	ترسد از وی جن و انس و هر که دید
عتاشق آینه باشد روی خوب	صیقل جان آمد و تقوی القلوب
گفت حق:نی، بل که لا انساب شد	زهد و تقوی، فضل را محراب شد
بلکه این میراث های انبیاست	وارث این، جانهای اتقیاست
بهر فخر و بهر نوش و بهر ناز	نه از برای ترس و تقوی و نیاز

(مثنوی:ج 1/623)

(همان:ج 2/463)

(همان:ج 2/576)

(همان:ج 2/710)

8- تواضع و فروتنی

تواضع در لغت به معنی فروتنی کردن و در اصطلاح قرآن و اخلاق مقابل تکبر قرار دارد. تواضع و فروتنی از جمله صفاتی است که انسان را به تکامل دعوت می کند و از نظر خدای بزرگ و بندگانش پسندیده است. حقیقت تواضع، عبارت است از این که انسان خود را نه تنها بالاتر از دیگران نبیند، بلکه دیگران را از خود بهتر بداند و این صفت برخلاف تکبر است. تواضع از سوی همه افراد، نیکو و پسندیده است؛ اما از سوی افرادی که درای شخصیت ظاهری یا معنوی است، نیکوتر است. اصل تواضع از بزرگ شمردن خداوند و درک هیبت و عظمت اوست و هیچ عبادتی برای خدا نیست که آن را قبول کند، مگر اینکه در آن تواضع باشد. «روایت است که خدای سبحان به موسی (ع) وحی فرمود که: من نماز را می پذیرم که برای عظمت من تواضع کند. و بر مخلوقات من بزرگی نکند و خوف مرا در دل خود جای دهد و روز را به یاد من به پایان رساند و خود را برای من از خواهشهای نفس بازدارد.» (مجتبوی، 1389، ج 1: 166)

هر کجا مشکل، جواب آنجا رود	هر کجا پستی است آب آنجا رود
آب رحمت بایدت رو پست شو	وانگهان خور خمر رحمت مست شو
جز خضوع و بندگی واضطرار	اندرین حضرت ندارد اعتبار
هر چه در پستیت آمد از علا	چشم را سوی بلندی نه هلا
تا توانی بنده شو سلطان مباش	زخم کش چون گوی شو چوگان مباش

(همان:ج 4/465)

(همان:ج 4/146)

(همان:ج 4/467)

(همان:ج 1/801)

9- توکل

توکل در لغت به معنی، واگذار کردن کار خویش به دیگری است و در اصطلاح قرآن و اخلاق به معنی: اعتماد کردن و تفویض امور خود به خداوند قادر متعال. «پیامبر گرامی اسلام (ص) تفسیر توکل را از جبرئیل سوال کرد، جبرئیل گفت: معنای توکل این است که انسان یقین کند به اینکه سود و زیان و بخشش و حرمان به دست مردم نیست و باید از آنها ناامید بود و اگر بنده ای به این مرتبه از معرفت برسد که جز برای خدا کاری انجام ندهد و جز او به کسی امیدوار نباشد و از غیر او نهراسد و غیر از خدا چشم طمع به کسی نداشته باشد، این همان توکل بر خداست» (مهدوی کنی، 1388: 514)

هر که او بر حق توکل می کند او به جای خود تفضل می کند

(مثنوی: ج 2/453)

چون نهی بر پشت کشتی بار را بر توکل می کنی آن کار را

(همان: ج 1/280)

گفت پیغمبر با آواز بلند با توکل زانوی اشتر ببند
رمز الکاسب حیب ا... شنو از توکل در سبب کاهل مشو
رو توکل کن تو با کسب ای عمو جهد میکن کسب میکن مو به مو

(همان: ج 1/420)

گر توکل می کنی در کار کن کسب کن پس تکیه بر جبار کن
تکیه بر جبار کن تا وارهی ورنه افتی در بلای گمرهی

(همان: ج 1/431)

10- رازداری

ضد افشاء، سرنگهداشتن و کتمان آن است. پیامبر اکرم (ص) فرمود: «خوشا به حال بنده ای که گمنام باشد، خدا او را شناسد و مردم او را نشناسند، اینها چراغهای هدایت و چشمه های دانشند. هر فتنه ظلمانی از برکت وجود آنها برطرف شود، نه فاش کننده اسرارند و نه ستم پیشه و ریاکار» (مجتبوی، 1389، ج 2: 366)

چونکه اسرار ت نهان در دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود
گفت پیغمبر هر آنکو سر نهفت زود گردد با مراد خویش جفت
گورخانه راز تو چون دل شود آن مرادت زودتر حاصل شود

(مثنوی: ج 1/118)

گفت هر رازی نشاید بازگفت جفت طاق آید گهی گه طاق جفت

(همان:ج 1/479)

11- راستگویی

ضد دروغگویی راستگویی است و آن شریف ترین صفات پسندیده و آیات و اخباری که در ستایش آن رسیده بی شمار است. «و اما صداقت، عبارت از محبتی راستین باشد که با وجود آن به فراهم دوست و اختیار انجام دادن همه نیکی هایی که بجای آوردن آنها درباره او (رازی، 1381:76)

صدق می خواهد گواه حال او تا نتابد نور او بی قال او
گفت زن: صدق آن بود کز بود خویش پاک برخیزند از مجهود خویش

(همان:ج 2/290)

در کمان ننهند آلا تیر راست این کمان را بازگونه تیرهاست
راست شو چون تیر و واره از کمان کز کمان هر راست بجهد بی گمان

(همان:ج 1/608)

12- رضا

رضا: به معنی خشنودی است و در قران کریم خشنودی خدا از بندگان و خشنودی بندگان از خدا یکی از ویژگیهای انسانهای نیکوکار و صالح شمرده شده است. صاحب رضا ویژگی هایی دارد :

1- «صاحب رضا پیوسته در لذت و نشاط معنوی است. 2- فارغ القلب شدن برای عبادت 3- راحتی از اندوه ها در دنیا
4- رضایت خدا 5- نجات از غضب خدا.» (نیلی پور، 1390:969)

گفت او را من زبان و چشم تو من حواس و من رضا و خشم تو

(مثنوی:ج 2/18)

گر بدی با تو ورا خنده رضا صد هزاران گل شکفتی مر ترا
چون دل او در رضا آرد عمل آفتابی دان که آید در حمل

(همان:ج 4/164)

13- سکوت و خاموشی

سکوت و خاموشی پسندیده، خودداری از گفتار حرام و سخنان بدون فایده می باشد در خاموشی، جمعیت خاطر و افکار و دوام هیبت و وقار نهفته است و باعث فراغت برای عبادت و فکر و ذکر است و وسیله سلامت از پیامدهای گفتار در دنیا و حفظ و ذخیره حسنات در آخرت است.

اندکی صرفه بکن از خواب و خور ارمغان بهر ملاقاتش ببر

شو قلیل النوم مما يهجعون
باش در اسحار از يستغفرون

(مثنوی:ج 2/473)

تو چو گوشى او زبان نى جنس تو
گوشها را حق بفرمود انصتوا

صبر و خاموشى جذوب رحمت ست
وين نشان جستن نشان علكت است

انصتوا بپذير تا بر جان تو
آيد از جانان، جزاى انصتوا

(همان:ج 1/180)

14- شکرگزاری

شکر، یعنی شناخت نعم الهی، ممکن است کسی شکرگزار نعمت حق باشد، ولی حق شناس نباشد؛ یعنی همه تلاش و کوشش او این باشد که نعمت خدا را شناسایی کند و آن را بجا مصرف کند؛ برای اینکه از جهنم برهد و به بهشت برسد. در این صورت او در

حقیقت کفران نعمت می کند؛ یعنی منعم و ولی نعمت خود را نمی بیند. (جوادی آملی، 1379:309)

چونکه بویى برد و شکر آن نکرد
کفر نعمت آمد و بینیش خورد

شکر کن مر شاکران را بنده باش
پیش ایشان مرده شو پاینده باش

(همان:ج 1/213)

شکر نعمت نعمت افزون کند
کفر نعمت از کفت بیرون کند

زانکه بی شکری بود شوم و شنار
می برد بی شکر را تا قعر نار

(همان:ج 1/243)

شکر می گوید خدا را فاخته
بر درخت و برگ شب ناساخته

حمد می گوید خدا را عندلیب
که اعتماد رزق بر توست ای مجیب

(همان:ج 2/161)

شکر کن، غرّه مشو، بینی مکن
گوش دار و هیچ خود بینی مکن

(همان:ج 2/515)

15- وفای به عهد

وفا به معنی به جا آوردن وعده و پایداری دوستی و نگهداری عهد و پیمان است. یکی از صفاتی که در قرآن مجید از آن سخن گفته شده، وفای به عهد و پیمان است که خداوند آن را از خصوصیات و امتیازات مومنین به شمار می آورد و پیمان شکنی و وفا نکردن به عهد را از صفات مشرکین و منافقین می داند. وفای به عهد آثار و مراتبی دارد:

1- «تضمین شخصیت 2- استحکام دین باوری 3- حاکمیت روابط سالم 4- سلامت روابط خانوادگی 5- آلوده نشدن به مفاسد دروغ

6-نظم انضباط اجتماعی»(نیلی پور، 1390:838)

و عده اهل کرم گنج روان
و عده نا اهل شد رنج روان
و عده را باید وفا کردن تمام
ور نخواهی کرد باشی سرد و خام

(مثنوی:ج 1/118)

عهد ما بشکست صد بار و هزار
عهد تو چون کوه ثابت برقرار
عهد ما کاه و بهر بادی زیون
عهد تو کوه و ز صد که هم فزون

(همان:ج 4/746)

ننگرم عهد بدت بد هم عطا
از کرم این دم چو می خوانی مرا
از من آید جمله احسان و وفا
وز تو بد عهدی و تقصیر و خطا

(همان:ج 1/297)

16-صبر

صبر به معنای شکیبایی و رزیدن و نگه داشتن نفس از هیجان خشم است. صبر بر سه نوع است که عبارتند از: صبر در برابر مصیبت، صبر در برابر اطاعت و صبر از گناه در هر صورت، صبر در آیات و روایات به مفهوم پایداری و استقامت آمده است. «اما صبر، عبارت از پایداری نفس در برابر هوا و آرزو خواهی است تا فرمانبردار لذت های زشت نگردد.»(رازی، 1381:71)

صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت
میوه شیرین دهد پر منفعت
گفت ای نور حق و دفع حرج
معنی الصبر مفتاح الفرج

(همان:ج 1/100)

ای برادر صبر کن بر درد نیش
تا رهی از نیش نفس گبر خویش

(همان:ج 2/410)

صبر آرد آرزو را ، نه شتاب
صبر کن ، والله اعلم بالصواب

(همان:ج 2/832)

17-قناعت

قناعت به معنای راضی بودن و اکتفا کردن به آنچه که در اختیار و دسترس انسان است. به عبارت دیگر ملکه است برای نفس که موجب اکتفا از مال به قدر حاجت و ضرورت است و نیز به معنای میانه روی است. «این صفت فضیلتی است که کسب فضایل دیگر به آن بستگی دارد و فقدان آن، آدمی را به رذایل اخلاقی می کشاند. هر که در خوراک و پوشاک به قدر ضرورت اکتفا کرد و آرزوی خود را محدود ساخت و دل خود را مشغول زواید نکرد، همیشه آسوده خار و فارغ البال خواهد بود و البته در این صورت، اشتغال به

امر دین و طی سلوک آخرت برای او ممکن می باشد و همچنین کسی که قناعت را از دست بدهد و به حرص و آرزوی دراز گرفتار شود و در گردابهای دنیا فرو رود دلش پریشان و خاطرش آشفته می گردد.» (مجتبوی، 1389، ج 2: 139)

از قناعت کی تو جان افروختی
از قناعتها تو نام آموختی
گفت پیغمبر قناعت چیست؟ گنج
گنج را تو وا نمیدانی ز رنج
این قناعت نیست جز گنج روان
تو مزن لاف، ای غم و رنج روان
(مثنوی: ج 2/170)

سرکه مفروش و هزاران جان بین
از قناعت غرق بحر انگین
(همان: ج 2/183)

ما چو مصنوعیم و صانع نیستیم
جز زبون و جز که قانع نیستیم
(همان: ج 2/794)

18- گرسنگی (موت ایض)

بیشتر بیماریها و دردها از پرخوری است. شکم منشاء دردها و بیماریها و آفات و سرچشمه شهوات است. اگر کسی نفس خود را به کم خواری رام سازد و راه وسوسه های شیطان را ببندد به طغیان و سرکشی نمی افتد و کارش به فرو رفتن در دنیا نمی کشد و در گردابهای هلاکت گرفتار نمی شود. گرسنگی آثاری دارد:

1- «کنترل شهوت 2- معنویت گرای 3- اقتداء به شیوه انبیاء 4- عدم اسراف 5- بی رغبتی به دنیا 6- سلامت و صحت بدن

7- نورانیت قلب 8- نشاط در عبادت 9- سبکباری دنیا و آخرت 10- تقرب به سوی خدا» (نیلی پور، 1390: 522)

گر تو این انبان ز نان خالی کنی
پر ز گوهرهای اجلالی کنی
(مثنوی: ج 1/715)

هر که در زندان قرین محنتی است
آن جزای لقمه ای و شهوتی است
(همان: ج 4/374)

این دهان بر بند تا بینی عیان
چشم بند آن جهان حلق و دهان
ای دهان تو خود دهان دوزخی
وی جهان تو بر مثال برزخی
(همان: ج 3/78)

۲-۴-۲- رذایل اخلاقی در مثنوی

رذیلت اخلاقی که از آن با عبارات متفاوتی همچون فعل غیر اخلاقی- در مقابل فعل اخلاقی- و ضد ارزش اخلاقی- در مقابل ارزش اخلاقی یاد می شود؛ واژه ای است که در فرهنگ دین در برابر فضیلت اخلاقی به کار می رود. شایان ذکر است همان طور که فضایل

در اثربخشی، مراتب و درجاتی دارند و آن به میزان معرفت، شناخت و انگیزه ای بستگی دارد که آن فعل از آن برخوردار است، رذایل و گناهان نیز با توجه به میزان آثار سوء، مراتبی دارند و به صغیره و کبیره تقسیم می شوند. پس هر فعلی که آدمی را از خدا و وصول به کمال حقیقی دورتر سازد و در انحطاط روحی و اخلاقی او نقش مخرب بیشتری داشته باشد، از رذیلت و پستی بیشتری برخوردار است.» (رمضانی، 1383:131)

1- دنیا پرستی

دنیا با زیورها و جلوه ها و خرمی هایش خود را در نظر آدمیان می آراید و صبر و شکیبایی را در کامشان تلخ می سازد و در راه آنان دام افکنده و با مکر و فریب آنها را به کمند خود گرفتار و از سعادت جاوید محرومشان می کند. حب دنیا اقسامی دارد:

- 1- حب دنیا فقط به دنیا
- 2- حب و اشتغال بدنی به دنیا
- 3- محبت مال
- 4- محبت مقام
- 5- تبعیت از شکم
- 6- پیروس از شهوات
- 7- حب مذموم
- 8- حب ممدوح (مجتبوی، 1389، ج 2:30)

باد در مردم هوا و آرزوست چون هوا بگذاشتی پیغام هوست

(همان: ج 1/499)

با هوا و آرزو کم باش دوست چون یضلك عن سبيل ا... اوست

(مثنوی: ج 2/393)

دوزخ است این نفس و دوزخ ازدهاست کو بدریها نگرده کم و کاست

هفت دریا را در آشامد هنوز کم نگرده سوزش آن خلق سوز

قد رجعنا من جهاد الاصریم با نبی اندر جهاد الکبریم

(همان: ج 1/608)

من ز مکر نفس دیدم چیزها کو برد از سحر خود تمیزها

وعده ها بدهد ترا تازه بدست کاو هزاران بار آنها را شکست

(همان: ج 4/639)

2- حسد ورزی

حسد به معنای رشک بردن و آرزوی از بین رفتن نعمت دیگران است. «کسی که با انگیزه حسد غیبت می کند گرفتار سه عذاب می شود: عذاب روحی در اثر حسادت، عذابی به خاطر گناه حسادت و عذابی دیگر از جهت گناه غیبت. بنابراین حسود در دنیا و آخرت خاسر و زیانکار است، چون غرض او از غیبت کردن از میان بردن طرف مقابل است اما در واقع خود را نابود می کند.» (مهدوی کنی، 1388:294)

جمله کوران را دوا کن جز حسود کز حسودی بر تو میارد حسود

مر حسودت را اگر چه آن منم جان مده تا همچنین جان می کنم

کور می گردد ز بود آفتاب

آنکه او باشد حسود آفتاب

(همان:ج 539/3)

کز حسود یوسف به گرگان میدهند

یوسفان از مکر اخوان در چهند

این حسد اندر کمین گرگیت زفت

از حسد بر یوسف مصری چه رفت

این حسد در فعل از گرگان گذشت

گرگ ظاهر گرد یوسف خود نگشت

بیگمان بر صورت گرگان کنند

زانکه حشر حاسدان روز گزند

(همان:ج 691/3)

از حسد می خیزد اینها سر بسر

حال عالم اینچنین است ای پسر

(همان:ج 174/1)

بعد سه روز از خدا نعمت رسد

گفت صالح : چونکه کردید این حسد

(همان:ج 232/2)

3-حب مقام

«حب مقام از مهلکات بزرگ است و طالب آن در واقع خواستار آفات دنیوی و اخروی است و کسی که به نام مشهور و آوازه اش بلند شد سلامت دنیا و آخرتش در خطر است. از این رو در مذمت جاه طلبی و شهرت خواهی آیات و اخبار بسیار رسیده است . از مفاسد حب جاه و شهرت این است که : هر کسی که این صفت بر دل او غالب و مستولی شود همه همّت خود را بر مراعات جانب خلق مقصور می کند و همواره منافقانه و از روی ریا در گفتار و کردار دوستی خود را با ایشان ظاهر می سازد و پیوسته متوجه این است که در نظر آنان ، منزلتش بیفزاید و همین توجه ، تخم نفاق و ریشه فساد است.» (مجتبوی ، 1389 ، ج 2:461)

تا ترا بیرون کند از اشتهار

خویش را رنجور ساز و زار و زار

در ره این از بند آهن کی کمست

کاشتهار خلق بندی محکمست

(مثنوی:ج 679/1)

چیست آن خس ؟ مهر جاه و مالها

در گلو ماند خس او سالها

(همان:ج 134/3)

4-بُخل ورزی

بخل خودداری از بذل کردن است فرد بخیل همه چیز را برای خود می خواهد ، ولی نه خود می خورد و نه دوست دارد دیگران از نعمتهای الهی بهره مند شوند. بخل از پی آمدها و نتایج دنیا دوستی است. بخل آثار و نتایجی دارد :

1- «بی آبرویی 2- تنگ دلی 3- تنفر مردم 4- استفاده نبردن از نعمتهای الهی 5- از بین رفتن بزرگی 6- عذاب قبر 7- غضب خدا» (نیلی پور 622:1389)

لیک ، صیقل کرده اند آن سینه ها پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها

(همان:ج 2/615)

گفت این آتش زآیات خداست شعله ای از آتش بخل شماسست

آب بگذارید و نان قسمت کنید بخل بگذارید اگر آن منید

(همان:ج 2/710)

صد هزاران جان خدا کرده پدید چه جوانمردی بود کان را ندید

ور بریدی کی بجان بخلش بدی بهر یک جان کی چنین غمگین شدی

بر لب جو بخل آب آن را بود کاو زجوی آب نابینا بود

(همان:ج 3/452)

5- سوء خلق

بد خلقی یا سوء خلق عبارت است از داشتن خلق و خوی ناپسند که به شکلهای ترشرویی، بد زبانی و مانند اینها جلوه می کند و می توان گفت این رفتارها از نتایج غضب به شمار می آید . تردیدی نیست که بدخلقی و بد خوئی ، انسان را از خدا و خلق دور می سازد و تجربه ، گواه بر این است که طبع مردم از آدم بدخو متنفر است. گاه زیانهای بزرگ به شخص بدخلق می رسد و علاوه بر اینها به سوء عاقبت و عذاب در آخرت گرفتار می شود ؛ لذا این خصلت ، در شریعت اسلام مورد مذمت شدید واقع شده است. «روایت است که به پیامبر (ص) گفتند: فلان زن روزها روزه دار است و شبها به عبادت می پردازد ، ولی بدخو و بد خلق است و با زبانش همسایگانش را می آزارد . حضرت فرمودند: هیچ خیری در او نیست و او از دوزخیان است.» (مجتبوی ، 1389 ج 1:147)

گر تو را حق آفریده زشت رو هان مشو هم زشت رو هم زشت خو

ناز را رویی بباید همچو ورد چون نداری، گرد بدخویی مگرد

(مثنوی:ج 3/394)

هر که را خوی نکو باشد برست هر کسی کاو شیشه دل باشد شکست

(همان:ج 3/394)

6- بد عهدی و پیمان شکنی

بی اعتنائی و کوتاهی و مسامحه در عمل به تعهدات و پیمان ها . پیمان شکنی آثاری دارد:

1- «موجب خشم و غضب الهی 2- سبب سلب اعتماد مردم 3- صفت منافقین 4- سبب گسستن پیوندهای اجتماعی 5- سبب ایجاد بغض و کینه و نفاق 6- سبب تسلط دشمنان 7- موجبات غیبت، تهمت، دروغ و فحش» (نیلی پور، 1390: 840)

ای عجب آن عهد و آن سوگند کو؟
وعده های آن لب چون قند کو؟

(همان: ج 1/686)

عهد او سست است و ویران و ضعیف
گفت او زفت و وفای او نحیف

و آنکه داند عهد با که می کند
تن کند چون تار و گرد او تند

(مثنوی: ج 4/558)

عهد ما بشکست صد بار و هزار
عهد تو چون کوه ثابت، برقرار

عهد ما، گاه و به هر بادی زبون
عهد تو کوه و ز صد گه هم فزون

(همان: ج 4/746)

7- میگساری

میگساری بعنوان یک رفتار ناپسند اجتماعی، یکی از عوامل زیانبار برای فرد و اجتماع محسوب می گردد. اسلام برای جلوگیری از زیانهای میگساری به انسانها هشدار داده است. گاه شرب خمر را از پلیدیهای عمل شیطان می داند و گاه مصرف کنندگان این مشروبات را مانند کسانی می داند که بت را پرستش می کنند.

رسول اکرم (ص): «شَارِبُ الْخَمْرِ كَعَابِدٍ وَتَنٍ» (نهج الفصاحه/365) شخص دائم الخمر مانند بت پرست است.

زانیان را گنده اندام نهان
خمره خوارانرا بود گند دهان

(مثنوی: ج 3/691)

8- حرص و طمع

«حرص حالت و صفتی است نفسانی که آدمی را بر گرد آوردن آنچه بدان نیاز ندارد بر می انگیزد، بی آنکه به حدّ و مقدار معینی اکتفا کند و نیرومند ترین شاخه های دوستی دنیا و مشهورترین انواع آن است. طمع عبارت است از توقع داشتن در اموال مردم که این نیز از شعب حبّ دنیاست. طمع خصلتی ویرانگر است که انسان را هم نزد خدای بزرگ، حقیر می سازد و هم در نزد مردم کوچک می کند. پس طمع از نظر دین نه تنها ارزشی ندارد بلکه عامل تحقیر انسان است.» (مجتبوی، 1389، ج 2: 137)

کوزه چشم حریفان پر نشد
تا صدف قانع نشد پُر در نشد

هر که را جامه ز عشقی چاک شد
او ز حرص و عیب کلی پاک شد

(مثنوی: ج 1/4)

بد گمانی کردن و حرص آوری کفر باشد نزد خوان مهتری
(همان:ج 1/93)

از حریصی عاقبت نادیدنست بردل و بر عقل خود خندیدنست
(همان:ج 4/174)

لیک صیقل کرده اند آن سینه ها پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها
(همان:ج 2615)

باد خشم و باد شهوت ، باد آز برد او را که نبود اهل نماز
هیچ در گوش کسی ز ایشان نرفت کین طمع آمد حجاب ژرف و زفت
(همان:ج 2/735)

9-خشم و غضب

«غضب ، به حقیقت ، عبارت از حرکتی برای نفس است که بدان غلیان خون قلب برای شهوت انتقام حادث می گردد و هرگاه این حرکت عنیف باشد آتش خشم را بر می افروزد و شعله ور می سازد ، پس غلیان خون قلب شدت می یابد و شرابین و دماغ از دخان تاریک مضطربی پر می شود که از آن حال عقل بد می گردد و فعلش ضعیف می شود.» (رازی ، 1381:235). «از آنجا که غضب کلید هر کار شرّ و ناروایی به شمار می رود اگر کسی خود را کنترل کند و خشمگین نشود از تمام فتنه ها و زیانها محفوظ می ماند.» (مهدوی کنی ، 1381:305)

خشمش آتش می زند در رخت ما حلمش اسپر می شود پیش بلا
کی بود که حلم گردد خشم نیز نیست این نادر ز لطف ای عزیز
(همان:ج 4/746)

خشم و شهوت مرد را احول کند ز استقامت روح را مبدل کند
(همان:ج 1/169)

آب حلم و آتش خشم ای پسر هم ز حق بینی ، چو بگشایی بصر
(همان:ج 1/348)

گوهرهای گرانبهای علم و ادب و هنر آنقدر که در وصف ننگند. مثنوی کتابی است که چون رودخانه همیشه جاری است، کتابی است که هرکس در حد خود از آن گوهر حقایق می رباید و با آن حرکت می کند و با آن به دریای کمال می رسد. کتابی که بدبختی و بیقراری و بیمار دلی و ایستایی و بیقراری را در اعماق جان انسانها می نگرد و سپس با یک حرکت تند و عشق آفرین و شوق انگیز عرفانی موانع و حجاب ها و علل را از بیخ و بن برمی کند و خونی تازه در عروق انسان ها جاری می کند تا شادمان و رقصان به سرزمین آزادی و رهایی و معنویت بی زمان و بی مکان پرواز کنند و آرامش همراه با سرور جاودانی یابند.

مولانا انسانی است متفاوت که جهان بینی اش تماماً علم و استدلال نیست. بلکه او انسان را از دید روانشناسی و روانکاوی بسیار دقیق مورد مطالعه قرار داده سبب مولانا همواره از آموزه ها و تعالیم دینی بهره برده و مثنوی او بیش از اثرپذیری از هر اندیشه دیگری متأثر از قرآن و مفاهیم آن است؛ البته مولانا با دید صوفیانه و با کشف و شهود، قرآن را تفسیر و تأویل کرده است. به بیانی دیگر می کوشد مفاهیم عرفانی و تعالیم صوفیان را با معانی و مفاهیم قرآن مطابقت دهد و چون خود جامع علوم دینی و عرفانی بود، به خوبی از عهده این کار برآمده است

همچنین به دنبال پیشرفت هایی که در زمینه علوم تجربی به دست آمد، به تدریج توجه به اصول اخلاقی و فضایل کم رنگ شد و حتی در برخی موارد با اخلاق و فضایل اخلاقی مبارزه گردید، اما اخیراً به سبب آسیب های جدی که از این طریق به جامعه و افراد وارد شده، توجه به اخلاق فزونی یافته است. به همین جهت انجام پژوهش های مختلف در جنبه های گوناگون ادبی و عرفانی و اخلاقی این کتاب گرانقدر به خصوص توسط ما ایرانیان که میراث دار زبان فارسی و داعیه دار اعتلای آن در جهان هستیم بیش تر لازم به نظر می رسد. از آنجا که در دوران معاصر توجه به متون عرفانی شاعران بزرگ در سطح گسترده ای دیده می شود و مولوی به عنوان عارف و شاعری مطرح در ادبیات عرفانی جایگاه ویژه ای دارد. تبیین صحیح اندیشه ها و به طور کلی بررسی مشرب عرفانی او در آشنایی مخاطبان با عرفان اصیل اسلامی نقشی اساسی می یابد و در تقویت هویت دینی و ملی ما تأثیر بسیاری دارد. رسیدن به چنین هدف بزرگی با مطالعه ای روش مستند و مستدل و به دور از داوری های شتابزده و ارزیابی های ناقص ممکن می گردد.

نتایج این پژوهش در تدوین برنامه های رشته زبان و ادبیات فارسی و رشته های مرتبط با ادبیات عرفانی کاربرد فراوانی دارد. امید است که شرح و تبیین و برجسته سازی این مطلب و نتایجی که از این پژوهش به دست می آید، بتواند در خودسازی و پیشبرد اخلاقی، دینی، معنوی و فرهنگی جامعه نقش سازنده ای را ایفا کند.

منابع

- 1) آذربایجان، مسعود، دیلمی، احمد، (1385)، اخلاق اسلامی، قم: انتشارات معارف.
- 2) امیری پور، احمد، (1383)، اخلاق از دیدگاه قرآن و چهارده معصوم، مشهد: انتشارات راز توکل.
- 3) جعفری، محمد تقی، (1362)، تفسیر و نقد و تحلیل مثنوی جلال الدین بلخی، چاپ دهم، قم: انتشارات اسلامی.
- 4) جعفری، محمد تقی، (1385)، اخلاق و مذهب، تهران: موسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
- 5) جوادی آملی، عبدالله، (1387)، مراحل اخلاق در قرآن، چاپ هشتم، قم: انتشارات اسراء.
- 6) داودی، محمد، (1387)، اخلاق اسلامی، قم: انتشارات معارف.
- 7) رازی، ابن مسکویه، (1381)، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، چاپ اول، تهران: انتشارات اساطیر.
- 8) رزمجو، حسین، (1375)، انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی، انتشارات امیر کبیر.
- 9) رزمجو، حسین، (1375)، انسان آرمانی و کامل در ادبیات حماسی و عرفانی فارسی، انتشارات امیر کبیر.
- 10) رمضان، رضا، 1383، اخلاق و عرفان، مرکز مدیریت علمیه قم.
- 11) زرین کوب، عبدالحسین، (1367)، سرنوی (نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی)، 2 جلد، چاپ دوم، تهران، علمی.
- 12) زرین کوب، عبدالحسین، (1370)، پله پله تا ملاقات خدا، تهران: انتشارات علمی.
- 13) زرین کوب، عبدالحسین، (1379)، سرنوی، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی.
- 14) شبر، سید عبدالله، اخلاق (ترجمه کتاب الاخلاق)، ترجمه ی محمدرضا جباران، چاپ چهارم، قم: انتشارات هجرت.
- 15) فروزانفر، بدیع الزمان، (1390)، رساله در تحقیق احوال و زندگانی مولانا جلال الدین محمد مشهور به مولوی، تهران، زوآر.
- 16) کلینی، ثقه الاسلام، (1390)، اصول کافی، با ترجمه و شرح حسین استاد ولی، جلد چهارم، چاپ دوم، قم: انتشارات ثقلین.
- 17) مجتبی، سید جلال الدین، (1389)، علم اخلاق اسلامی (ترجمه کتاب جامع السعادت علامه مولی محمد نراقی)، جلد اول و دوم و سوم، چاپ نهم، تهران: انتشارات حکمت.
- 18) مظاهری، حسین، (1388)، کاوشی نو در اخلاق اسلامی (مقدمات و کلیات)، ترجمه ی محمد رضا آذیر و محمود ابوالقاسمی، چاپ اول، تهران: موسسه نشر و تحقیقات ذکر.
- 19) مغنیه، محمد جواد، (1361)، فلسفه اخلاق در اسلام، ترجمه ی دفتر تحقیقات و انتشارات بدر، تهران: دفتر نشر کوکب.
- 20) مهدوی کنی، محمدرضا، (1388)، نقطه های آغاز اخلاق عملی، چاپ بیست و چهارم، تهران: انتشارات فرهنگ اسلامی.
- 21) مولوی، مولانا جلال الدین محمد بلخی، (1373)، مثنوی معنوی، به کوشش توفیق سبحانی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسلامی.
- 22) نراقی، ملا احمد، (1389)، معراج السعاده، چاپ هفتم، قم: انتشارات وحدت بخش.
- 23) نیلی پور، مهدی، (1390)، بهشت اخلاق، دو جلد، چاپ اول، اصفهان: انتشارات مرغ سلیمان.